

ijodiy, hissiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim o‘rin tutadi. San‘at orqali bolalarda go‘zallikka bo‘lgan mehr, ijodkorlik va tasavvur qobiliyatlari shakllanadi. Bu esa kelajakda bolaning shaxs sifatida to‘la rivojlanishi va jamiyatda o‘z o‘rnini topishiga yordam beradi. Shu bois estetik tarbiyaga e‘tibor qaratish, pedagogik metodlarni doimiy takomillashtirish va ota-onalar bilan yaqin hamkorlikni yo‘lga qo‘yish muhimdir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Abdullaev, S. Maktabgacha ta‘limda estetik tarbiya. Toshkent, 2019.
2. Boboev, A. Bolalar estetik tarbiyasi metodikasi. Samarqand, 2020.
3. Karimova, N. Estetik tarbiya va ijodkorlikni rivojlantirish. Toshkent, 2018.
4. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta‘lim vazirligi. Maktabgacha ta‘lim davlat standartlari. Toshkent, 2021.
5. Saidova, G. Pedagogik psixologiya va estetik tarbiya. Toshkent, 2017.

MAKTABGACHA TA‘LIMDAGI DOLZARB MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO‘LLARI

Nargiza Ergasheva

Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta‘lim tizimidagi asosiy dolzarb muammolar yoritiladi. Maqolada shu muammolarni bartaraf etish yo‘llari, innovatsion yondashuvlar, davlat dasturlari va xorijiy tajribalardan misollar keltirilgan. Pedagogik va psixologik yondashuvlar asosida tizimni takomillashtirish bo‘yicha amaliy takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar: maktabgacha ta‘lim, dolzarb muammolar, pedagog malakasi, bolalar psixologiyasi, innovatsiya, ta‘lim metodikasi, islohotlar, davlat dasturi

Аннотация: В статье освещаются основные актуальные проблемы системы дошкольного образования Республики Узбекистан. В статье представлены пути устранения этих проблем, инновационные подходы, примеры из государственных программ и зарубежного опыта. Даны практические предложения по совершенствованию системы на основе педагогических и психологических подходов.

Ключевые слова: дошкольное образование, актуальные проблемы, педагогическая квалификация, детская психология, инновации, методика обучения, реформы, государственная

Abstract: This article highlights the main current problems in the preschool education system of the Republic of Uzbekistan. The article presents ways to eliminate these problems, innovative approaches, examples from state programs and foreign experience. Practical proposals are made to improve the system based on pedagogical and psychological approaches. программа.

Keywords: preschool education, current issues, pedagogical qualifications, child psychology, innovation, educational methodology, reforms, state program.

Respublikamizda maktabgacha ta'lim tizimi mamlakat kelajagining poydevori hisoblanadi. Chunki bolalik davri — inson hayotining eng muhim bosqichlaridan biri bo'lib, bu davrda olingan tarbiya va bilimlar butun hayotga asos bo'ladi. Shunday ekan, ushbu sohadagi mavjud muammolarni aniqlash, tahlil qilish va ularni bartaraf etish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lishi kerak. Afsuski, hozirgi kunda maktabgacha ta'lim tizimida bir qator dolzarb muammolar mavjud bo'lib, ular tizim sifatiga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

1. Pedagog kadrlar malakasi va etishmovchiligi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan pedagoglarning bir qismi o'z mutaxassisligi bo'yicha to'laqonli bilimga ega emas yoki ularning malakasi eskirgan. Ayni paytda ta'lim sohasidagi tezkor innovatsiyalar, yangi metodikalar va pedagogik texnologiyalar bilan ishlashda ko'pchilik tarbiyachilar qiynalmoqda. Bu esa bolalarning ijodkorligi, mustaqil fikrlashi va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga to'sqinlik qiladi. Yechim esa,

- Tarbiyachilar uchun muntazam malaka oshirish kurslarini joriy etish.
- Zamonaviy pedagogika va individual bolalar psixologiyasi asosida qayta tayyorlash dasturlarini yo'lga qo'yish.

2. Moddiy-texnik baza va infratuzilma muammolari. Ko'plab davlat tashkilotlari ta'mirtalab holatda yoki kerakli didaktik vositalar, interaktiv qurilmalar bilan jihozlanmagan. Ayniqsa, qishloq hududlarida bu muammo yaqqol ko'zga tashlanadi.

- O'yin maydonchalari yo'qligi yoki xavfsizlik talablariga javob bermasligi.
- O'quv-didaktik materiallarning etishmasligi. Internet va raqamli texnologiyalarga kirish imkoniyatining cheklanganligi. Muammolarni keltirib chiqaradi. Har bir hududda moddiy-texnik bazani mustahkamlansa, O'zbekistonga moslashtirilgan, takomillashtirilgan zamonaviy metodikalarni ishlab chiqish va tajriba tariqasida joriy etish maqsadga muvofiq bo'ladi.

3. Bolalar psixologik rivojining e‘tibordan chetda qolishi. So‘nggi yillarda bolalar orasida stress, ijtimoiy moslashuvdagi qiyinchiliklar, diqqat etishmovchiligi va boshqa psixologik muammolar ko‘paymoqda. Afsuski, ko‘pchilik maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida psixolog mutaxassisi yo‘q yoki ular

- Psixologik skrining va diagnostika ishlari deyarli olib borilmaydi.
- Ota-onalar va tarbiyachilar boladagi ruhiy belgilarni kech aniqlaydi. Bunga echim o‘z o‘nida Har bir tashkilotda amaliy psixolog shtat birliklarini joriy etish.

4. Ota-onalar bilan hamkorlikning sustligi. Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari va ota-onalar o‘rtasida hamkorlik etarli darajada yo‘lga qo‘yilmagan. Bu esa ta‘lim-tarbiya jarayonining uzviyligini buzadi.

- Ota-onalarning bog‘cha hayotida bevosita ishtirok etmasligi.
- Tarbiyachilar va ota-onalar o‘rtasida muntazam muloqot yo‘qligi muammolarni keltirib chiqaradi.

5. Raqamlashtirish va innovatsion texnologiyalarning etarli darajada joriy qilinmasligi. Bugungi kunda ta‘limning barcha bosqichlarida raqamli texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Ammo maktabgacha ta‘limda bu jarayon sust ketmoqda. Tashkilotlarda raqamli darsliklar va o‘yin ilovalarini ishlab chiqish, tarbiyachilarni axborot texnologiyalariga o‘rgatishni yolga qoyish darkor. Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta‘lim tizimidagi mavjud dolzarb muammolarni bartaraf etish ta‘lim sifatini oshirishga, kelajak avlodning har tomonlama barkamol bo‘lib voyaga etishiga xizmat qiladi. Buning uchun malakali pedagoglar, zamonaviy metodikalar, mustahkam moddiy-texnik baza, ota-onalar bilan uzviy hamkorlik va psixologik xizmatlarning faoliyatini kuchaytirish zarur.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni. (2020).
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Maktabgacha ta‘lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ–2707-sonli Qarori. (2017).
3. Abdullayeva, N. (2022). Maktabgacha ta‘lim tizimida zamonaviy yondashuvlar va ularning ahamiyati. *Ilm-fan va ta‘lim jurnali*, 4(12), 67–71.
4. Vahabova, S., & Odilbekova, N. (2024). Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi va rivojlanish bosqichlari. *Yangi O‘zbekiston ilm-fan yutuqlari jurnali*, №7(75).
5. Rasulova, R. (2023). Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq va psixologik rivojlanish xususiyatlari. *Education Research and Science*, №5.